

3-SHO‘BA. TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREATIV VA ZAMONAVIY METODLARNING AHAMIYATI

INNOVASION TEXNOLOGIYALAR TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI

K.Eshquvatov

*Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya: Innovasion texnologiyalar ta’lim samaradorligini oshirish. Pedagogning innovatsion texnologiyalarni qo‘llash sifatlari haqida gap boradi. Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni, har xil g‘oyalar yaratish, munozaralar o‘tqizib dars samarasini oshirish uchun qilinadigan harakatlar to‘g‘risida. innovatsion texnologiyalarni qo‘llaniladigan metodlar.

Kalit so‘zlar: Innovatsion yondashuv, his-tuyg‘u, kreativ fikrlash, ziddiyatli vaziyatlar, qobilyat, dars samarasini oshirish, texnologiyalar.

Аннотация: Инновационные технологии повышения эффективности обучения. Речь идет о качествах педагога в применении инновационных технологий. Об инновационных технологиях в образовательном процессе, о действиях, направленных на повышение эффективности урока путем создания всевозможных идей, проведения дискуссий. методы применения инновационных технологий.

Ключевые слова: Инновационный подход, эмоции, креативное мышление, конфликтные ситуации, способности, повышение эффективности урока, технологии.

Abstract: Innovation technologies improve the effectiveness of Education. The quality of the educator’s application of innovative technologies is discussed. About innovative technologies in the educational process, about the efforts to create various ideas, increase the effect of the lesson by passing discussions. methods applied to innovative technologies.

Key words: Innovative approach, emotion, creative thinking, conflict situations, ability, increase lesson performance, technologies.

Hozirgi kunda umumta’lim maktablarimizdagi moddiy, texnik va texnologik ta’minot har qanday rivojlangan mamlakatlarnikidan qolishmaydi. O‘qituvchi shaxsi, uning obro‘ nufuzi, moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashning ham havas qilsa arzigulik. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va uning uzviy davomi bo‘lgan maktab ta’limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi ijrosi natijasida maktablarimizda farzandlarimizning har tomonlama chuqur va puxta bilim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Galdagi vazifa esa ta’lim-tarbiya jarayonini mazmunan takomillashtirish, uni sifat jihatidan tamoman yangi bosqichga ko‘tarishdan iboratdir.

Tarqqiyot shiddai bilan hayot tarzimizga kirib kelayotgan bir-biridan

murakkab texnika va texnologiyalar farzandlarimiz ongi shuuridan ham mustahkam o‘rin egallamoqda. Bunday vaziyatda o‘quvchiga biror yangi bilim berish, uni o‘qish va izlanishga o‘rgatish uchun o‘quvchidan katta mahorat talab qilinishi bor gap. Tabiiyki, bu jarayon kasbini sevgan, ardoqlagan va ta’bir joiz bo‘lsa, o‘zini hurmat qilgan har bir pedagogni izlanishga, yangidan-yangi pedagogik usul va uslublar, texnologiyalarni o‘rganishga, kashf qilishga undamoqda.

Pedagogik texnologiyal va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va intereaktiv metodlar o‘quvchi-talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta’minlaydi.

Innovasiya- inglizcha so‘z bo‘lib, yangilik kiritish degan ma’noni anglatadi. Innovatsiya- ijtimoiy madaniy ob’ekt sifatlarini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy subyektlarning harakat tizimi bo‘lib, kutilayotgan natijalarga olib keladigan yangiliklar tizimini tashkil etadi. Zamonaviy o‘qituvchi ta’lim-tarbiya jarayonida innovatsion usullardan foydalana bilishi va amalga oshira olishi lozim.

Interfaol usullardan dars tashkil etishda sinfdagi xolat butunlay boshqacha ko‘rinishda bo‘ladi. Bundan asosiy maqsad:

Birinchidan, o‘quvchilar o‘zlarini erkin tutadi, bemalol harakat qiladi. Dars tashkil qilishdan oldin sinf xonasini jihozlashga e’tibor beriladi. Stol-stullarning joyini o‘zgartirish ham o‘quvchilar diqqatini jalb qiladi.

Psixologik jihatdan qaraganda faol o‘qitish metodlarida fazoviy joylashuvlarga qarab o‘quvchilarning psixologik mavqei (ya’ni darsga munosabati, faolligi) har hil bo‘ladi. Ruhiy tayyorgarlik va mas’uliyat hissi ham shunga muvofiq ravishda o‘zgaradi.

Masalan:

1. An’anaviy darsda o‘quvchilar bir-birlarining yuzini ko‘rishi imkoniyati cheklangan va doska oldidagi o‘qituvchiga va u bayon etayotgan mazmunga nisbatan tinglovchining mavqeilariga mas’uliyati turlicha.

2. “Men o‘yinda” deb ataluvchi xolat: o‘quvchilar doira shaklida stol atrofida joylashadilar va o‘rtaga tashlangan mavzu yuzasidan erkin fikr almashish, hattoki, ayrim ijtimoiy rollarga ham kirish imkoniyatiga ega. Ishchanlik o‘yinlari va boshqa rolli o‘yinlar va boshqa rolli o‘yinlar ana shunday sharoitda o‘tkazilishi mumkin.

3. “Men-munozarada” deb ataluvchi holat, odatda bahslar to‘rtburchak stol atrofida uyushtiriladi aynan bahs munozaralar o‘tkazish uchun qulay, chunki unda shaxs o‘z fikrini dadil aytish uchun imkoniyat his qiladi.

4. “Men-hamkorlikdaman” degan holat kattaroq guruhlar tarkibida tashkil etiladi. Munozara a’zolari to‘rt-besh kishidan iborta bo‘lib, alohida stollar atrofida o‘tirib, har bir guruh o‘z qarorini chiqaradi. Mana shu shakllarda o‘quvchi o‘zi faol ishtirok etgan holda, yakka, juftlikda, guruhlarda muammo va savollarga javob topishga harakat qiladi, fikrlaydi, baholaydi, yozdai, so‘zga chiqadi, dalil hamda asoslar orqali qo‘yilgan masalani yoritib berishga harakat qiladi.

Ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir pedagog xodimlar o‘z

kasbi va yo'nalishiga mas'uliyat bilan yondoshgan holda o'quvchi-yoshlarni barkamol, komil insonlar qilib tarbiyalashda yuqorida qayd etilgan ya'ni ta'lim samaradorligini oshirish omili bo'lgan innovatsion texnologiyalar amaliyotga joriy etilsa o'zlari ko'zlagan maqsadlariga albatta erishadilar.

Adabiyotlar:

1.A.A.Abduqodirov, R.Ishmuxamedov, A.Pardayev Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedago-o'qituvchilar chum maliy tavsiyalar) -T .: Istedod, 2008.

2. A.A.Abduqodirov, Q.M.Karimov, I.A.Ydoshv. Aniq fanlarni o'qitishda keys texnologiasidan foydalanish uslubiyoti T., "Fan va texnologiya", 2015-y.

3.Internet saytlari.www.ziyouz.com kutubxonasi -ZiyoNet .uz, - kitob.uz, - multimediya .uz

4.R. Ishmuxeammedov, M.Yldoshev Ta'lim va tarbiyada innovatson pedagogik texnologiyalar T:- "Nihol nashriyoti", 2013 yil